

ПАХТАНИ МАЙДА ИФЛОСЛИКЛАРДАН ТАЗАЛАШДАГИ ҚОЗИҚЧАЛАР ТАЪСИРИНИНГ НАЗАРИЙ ТАХЛИЛИ

¹Ж.Қ.Жуманиязович, ²Ф.О. Эгамбердиев, ³Холмуродов О.Я, ⁴С.А.Мирахмедова

^{1,2}Т.ф.д. проф, ³Т.ф.ф.д.(PhD), ⁴магистр

Жиззах политехника институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177184>

Аннотация. Мақолада Пахтани майда ифлосликлардан тозалаш самарадорлигини ошириш мақсадида ИХК тозалагичнинг қозиқли барабанлари конструкциясини ўзгартирилди ва назарий тадқиқотлар олиб борилди. Такимилаштирилган яни қозиқчалар ёйсимон ва бўгинларига ўрнатилган резиналар таъсиридаги пахта бўлакчаларининг ҳаракат траекториялари назарий ўрганилди. Бунинг натижасида резина таъсирида титраш юзага келади натижада майда ифлосликлардан тозалаш самарадорлиги ошишига олиб келади. Бунда резина бикрлик коэффициентининг $k_2 = 4 \text{ сН} / \text{мм}$ қийматида, барабаннинг бурчак тезлигини $\omega_3 = 20 \text{ с}^{-1}$ қийматида ҳамда қозиқчаларнинг узунлигининг $h_3 = 25 \text{ мм}$ қийматларида ёйсимон қозиқчалар билан тўрли юза орасидаги пахта оқимининг тиқилиши камаяди натижада бир текисда узатилиши таъминланиши асосланган. Бундан ташқари Тўрли юза тешикчаларининг ўлчамлари 5x50 мм, йирик ва майда ифлосликлардан самарали тозалаш учун эса 7x50 мм га ўзгартириш тавсия этилади.

Калит сўзлар: қозиқли барабан, майда ифлослик, тўрли юза, пахта, тола, тозалаш самарадорлик.

Аннотация. В статье с целью повышения эффективности очистки хлопка от мелких примесей изменена конструкция колковых барабанов очистителя ИХК и проведены теоретические исследования. Теоретически изучены траектории движения летучек хлопка под воздействием усовершенствованных, то есть колков дугообразной формы, размещенных на стыках резин. В результате этого под воздействием резины возникают вибрации, в результате чего повышается эффективность очистки от мелких примесей. На основе значения коэффициента однородности резины, значения угловой скорости барабана и значения длины колков установлено, что снижается застревание хлопкового потока между дугообразными колками и поверхностью сетки, в результате чего обеспечивается его равномерная передача. Кроме того, размер отверстий поверхности сетки составляет 5x50 мм, а для эффективной очистки от крупных и мелких загрязнений рекомендуется изменить его на 7x50 мм.

Ключевые слова: колковый барабан, мелкие примеси, сетчатая поверхность, хлопок, волокно, очистка, эффективность.

Abstract. In the article, in order to increase the efficiency of cleaning cotton from small impurities, the design of the pegboard drums of the IХК cleaner was changed and theoretical studies were carried out. The trajectories of movement of cotton bats under the influence of improved, that is, arc-shaped pegs placed at the joints of rubbers have been theoretically studied. As a result, vibrations occur under the influence of rubber, which increases the efficiency of cleaning from small impurities. Based on the value of the rubber uniformity coefficient, the value of the angular velocity of the drum and the value of the length of the pegs, it was found that the jamming of the cotton stream between the arcuate pegs and the mesh surface is reduced, as a

result of which its uniform transmission is ensured. In addition, the size of the holes on the mesh surface is 5x50 mm, and for effective cleaning of large and small contaminants, it is recommended to change it to 7x50 mm.

Keywords: *chopping drum, fine impurities, mesh surface, cotton, fiber, cleaning, efficiency.*

Жаҳон амалиётида замонавий техника ва технологиялар тобора кенг қўлланилиши, айниқса пахта хом ашёсини йиғиштириш вақтида, унинг ифлосланган қисмини катта ҳажмларда қайта ишлаш учун технологик машина ва механизмларнинг янги авлодини яратиш, тозалаш самарадорлигини кескин оширилишини таъминлайдиган, уларнинг асосий ишчи органларининг параметрларини, юкланганлигини, иш режимларини ҳисоблашнинг илмий асосларини яратиш бўйича комплекс назарий-тажрибавий илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Шу билан бирга, пахтани дастлабки ишлашни оптималлаштирадиган, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотнинг табиий сифат кўрсаткичларини сақлаб қолинишини юқори даражада таъминлайдиган юқори самарали техника ва технологияларни ишлаб чиқиш соҳанинг ўта муҳим вазифаларидан ҳисобланади.

Пахтани майда ифлосликлардан тозалашда асосан қозикли барабан ва тўрли юза иштирок этади. Белгиланган вазифани ечиш мақсадида, пахтани тозалашда қозикчали барабан қозикчаларининг учи ёйсимон қилиб ишлаб чиқилган бу еса, пахта хом ашёсига қозикчалар таъсирини камайтиради. Қозикчаларнинг ёйсимон учлари билан зарба берилганда толалар шикастланишини олдини олади[1-3].

Қозикчали барабан бўғинларига ўртача қаттиқликка эга бўлган резина қистирма ўрнатилган бунинг натижасида тўрли юза тирқишларида пахта толалари бўлақларини қолдирмайдиган чўтка ўрнатилиши назарда тутилган. Ифлослик бункерига тушган ифлосликлар ҳаво сўрувчи пулсатор орқали сўрилиши амалга оширилади.

Тўрли юза тешикчаларининг ўлчамлари 5x50 мм, йирик ва майда ифлосликлардан самарали тозалаш учун эса 7x50 мм га ўзгартириш тавсия этилади.

Тозалаш самарадорлигини оширишда қозикчалар билан тўрли юзанинг оралиқ масофалари муҳим аҳамиятга эга. Чунки ҳар бир қозикчали барабандан ўтувчи пахта оқимини майда ифлосликлардан тозалашда асосан ифлослик даражага эга пахта хом ашёси тозалагични бошланишдаги қозикли барабанларга тушганида тозалаш самарадорлиги юқори бўлади ва ҳар бир кейинги қозикчали барабанга ўтганида пахта таркибидан ифлос аралашмаларнинг миқдори камайиши билан қозикчалар ва тўрли юза орасидаги пахта миқдорини камайишига ва қозикчалар билан тўрли юза орасида бўшлиқ пайдо бўлади пахтани тозалашда қозикчалар билан тўрли юза орасидан пахта оқими тикилиб, қозикчалар томонидан зарб берилиб, тўрли юза бўйлаб сидириш орқали тозаланишини ҳисобга олинса, пахтанинг оралиқ масофасида бўш туриши тўрли юзада сидиришни камайтиради ва тозалаш самарадорлигини пасайишига олиб келади[4-7].

Шунинг учун амалда ишлаб чиқарилган УХК пахтани майда ва йирик ифлосликлардан тозалаш тизимида ишлатиладиган, қозикли барабанларнинг тўрли юза оралиқ масофасини пахта хом ашёсининг миқдорининг ўзгаришига асосан ўрнатилса (1-расм)

1-рasm. Такомиллашган ёйсимон учли қозикчали барабан схемаси

Тозалаш тизимидаги пахта хом ашёнинг бошидан оҳригача тозалаш самарадорлиги камайтирмасдан ишлатиш мумкин. Бу эса пахтадан майда ва йирик ифлосликлардан тозалаш самарадорлигини юқори миқдорларига эришиш имкониятини беради.

2-рasm. Такомиллашган қозикчали сиртидаги пахта бўлакчаларини ҳаракат схемаси

Пахта оқимида қозикчалар таъсирида $AB = \tilde{S}$ бўйлаб таъсир қилувчи ташқи кучлар натижасида ҳаракат тенгламасинини С.М.Тарг тенгламасидан фойдаланамиз. Ҳар бир қозикчали барабандан пахта оқимидан майда ифлосликларни ажратишда ёйсимон учли қозикчалар ва барабан бўғинларига ўртача қаттиқликка эга бўлган резина қистирма ўрнатилган бўлиб қозикчалар ва тўрли юза орасидаги пахта оқимини тикилишини бартараф этишда ҳизмат қилади шунинг учун тозалаш самарадорлигига таъсирини таҳлил қиламиз [8-11].

$$\ddot{s} + 2 \cdot \omega \cdot \dot{s} - \frac{k}{m} \cdot s = \omega^2 \cdot l + g \cdot \sin \alpha + f \cdot g \cdot \cos \alpha + \frac{k \cdot v_0 \cdot t}{m} \quad (1)$$

бу ерда f – ишқаланиш коэффициентини; v_0 – қозикчанинг тезлиги;

k – қозикча бўғинидаги резинанинг бикрлик коэффициентини; $F_{кор} = 2m\omega\dot{s}$ – кариолис кучи;

$$F_{м.к} = m\omega^2 l - \text{марказдан қочма кучи}; F = mg - \text{оғирлик куч таъсир қилади. } \frac{k}{m} = z^2$$

(1) тенгламанинг чап қисми бир жинсли тенгламани куйидаги кўринишда ифодлаймиз

$$\lambda^2 + 2\omega\lambda - z^2 = 0 \quad (2)$$

умумий ечими куйидагича бўлади

$$y_1 = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} \quad (3)$$

бу ерда $\lambda_{1,2} = -\omega \pm \sqrt{z^2 + \omega^2}$ у ҳолда (3) тенгламани кўриниши куйидагича бўлади

$$y_1 = c_1 e^{(-\omega + \sqrt{z^2 + \omega^2})t} + c_2 e^{(-\omega - \sqrt{z^2 + \omega^2})t} \quad (4)$$

(1) тенгламани ўнг томонини хусусий ечимини

$$y_2 = A \cos \omega t + B \sin \omega t \quad (5)$$

кўринишида ифодалаймиз

$$\begin{cases} \dot{y}_2 = -A\omega \sin \omega t + B\omega \cos \omega t \\ \ddot{y}_2 = -A\omega^2 \cos \omega t - B\omega^2 \sin \omega t \end{cases} \quad (6)$$

(6) тенгликларни (1) тенгликга қўйиб ўзгармас коэффициентларни аниқлаймиз.

$$\begin{aligned} & -A\omega^2 \cos \omega t - B\omega^2 \sin \omega t + 2\omega(-A\omega \sin \omega t - B\omega \cos \omega t) - \\ & -(A \cos \omega t + B \sin \omega t) = g \sin \omega t + fg \cos \omega t \end{aligned} \quad (7)$$

(7) тенгликдан $\sin \omega t$ ва $\cos \omega t$ олдидаги коэффициентларни тенглаштириб қуйидаги системани ҳосил қиламиз.

бу ерда

$$A = -\frac{\left(\omega^2 + \frac{k}{m}\right)fg + 2\omega^2 g}{5\omega^4 + 2\omega^2 \cdot \frac{k}{m} + \frac{k^2}{m^2}}; \quad B = -\frac{\left(\omega^2 + \frac{k}{m}\right)g - 2fg\omega^2}{5\omega^4 + 2\omega^2 \cdot \frac{k}{m} + \frac{k^2}{m^2}} \quad (8)$$

(8) тенгламада аниқланган ўзгарувчан коэффициентлардан қийматини (5) тенгликга қўямиз

$$y_2 = -\frac{\left(\omega^2 + \frac{k}{m}\right)fg + 2\omega^2 g}{5\omega^4 + 2\omega^2 \cdot \frac{k}{m} + \frac{k^2}{m^2}} \cdot \cos \omega t - \frac{\left(\omega^2 + \frac{k}{m}\right)g - 2fg\omega^2}{5\omega^4 + 2\omega^2 \cdot \frac{k}{m} + \frac{k^2}{m^2}} \cdot \sin \omega t$$

Қозикчалар таъсирида пахта оқимининг умумий ҳаракат тенгламасини қуйидагича аниқланади

$$\begin{aligned} y &= y_1 + y_2; \\ y &= c_1 e^{\left(\omega + \sqrt{z^2 + \omega^2}\right)f} + c_2 e^{\left(\omega - \sqrt{z^2 + \omega^2}\right)f} - \frac{\left(\omega^2 + \frac{k}{m}\right)fg + 2\omega^2 g}{5\omega^4 + 2\omega^2 \cdot \frac{k}{m} + \frac{k^2}{m^2}} \cdot \cos \omega t = \\ &= -\frac{\left(\omega^2 + \frac{k}{m}\right)g - 2fg\omega^2}{5\omega^4 + 2\omega^2 \cdot \frac{k}{m} + \frac{k^2}{m^2}} \cdot \sin \omega t \end{aligned} \quad (9)$$

(9) тенгламадаги c_1 ва c_2 ўзгармас қийматларни бошланғич шартдан фойдаланиб аниқлаймиз $t = 0; y = 0; \dot{y} = 0$ бундан.

$$\begin{cases} c_1 + c_2 - \frac{\left(\omega^2 + \frac{k}{m}\right)fg + 2\omega^2 g}{5\omega^4 + 2\omega^2 \cdot \frac{k}{m} + \frac{k^2}{m^2}} = 0 \\ \left(-\omega + \sqrt{z^2 + \omega^2}\right)c_1 - \left(\omega + \sqrt{z^2 + \omega^2}\right)c_2 - \frac{\left(\omega^2 + \frac{k}{m}\right)g - 2fg\omega^2}{5\omega^4 + 2\omega^2 \cdot \frac{k}{m} + \frac{k^2}{m^2}} \cdot \omega = 0 \end{cases} \quad (10)$$

(10) қийматлардан c_1 ва c_2 қийматини (9) тенгликка қўйиб ҳар бир қозикчали барабандан ўтувчи пахта оқимини ҳаракатини ифодаловчи тенгламани аниқлаймиз.

$$c_1 = \frac{\Delta_x}{\Delta} = -\frac{\left(\omega^2 + \frac{k}{m}\right)g - 2fg\omega^2}{10\omega^4 + 4\omega^2 \cdot \frac{k}{m} + 2\frac{k^2}{m^2}} - \frac{\left(\left(\omega^2 + \frac{k}{m}\right)fg + 2\omega^2 g\right)\left(\omega + \sqrt{f^2 + \omega^2}\right)}{2\omega}$$

$$c_2 = \frac{\Delta_y}{\Delta} = -\frac{\left(-\omega + \sqrt{f^2 + \omega^2}\right)\left(\left(\omega^2 + \frac{k}{m}\right)fg + 2\omega^2 g\right)}{2\omega} + \frac{\left(\omega^2 + \frac{k}{m}\right)g - 2fg\omega^2}{10\omega^4 + 4\omega^2 \cdot \frac{k}{m} + 2\frac{k^2}{m^2}}$$

$c_1 = A; c_2 = B$ белгилашлар киритамиз ва (9) тенгламани қўйидагича ёзамиз

$$S = Ae^{\left(-\omega + \sqrt{f^2 + \omega^2}\right)t} + Be^{\left(-\omega - \sqrt{z^2 + \omega^2}\right)t} - \frac{\left(\omega^2 + \frac{k}{m}\right)fg + 2\omega^2 g}{5\omega^4 + 2\omega^2 \cdot \frac{k}{m} + \frac{k^2}{m^2}} \cdot \cos \omega t =$$

$$= -\frac{\left(\omega^2 + \frac{k}{m}\right)g - 2fg\omega^2}{5\omega^4 + 2\omega^2 \cdot \frac{k}{m} + \frac{k^2}{m^2}} \cdot \sin \omega t + \omega^2 h + \frac{kv_0 t}{m} \quad (11)$$

(11) тенгламадан майда ва йирик ифлосликлардан тозалашда ҳар бир қозикча бўғинига ўрнатилган резина таъсирида пахта оқими ва тўрли сетка орасидан ўтишдаги тикилишларини баргараф этишда тозалаш самарадорлигига эришишда қозикчаларнинг бурчак тезликлари ҳар бир қозикчаларининг учи ёйсимон қозикчалар ва пахта орасидан оқиб ўтувчи пахта массасига боғлиқли тенгламаси келтириб чиқарилди. Марле дастуридан фойдаланиб таҳлил қилинади[12-17].

3-расм. Пахта бўлакчасига қозикча бўғинларига ўрнатилган резина бикрлик коэффициентининг турли хил $\kappa_1 = 2 \text{ cH} / \text{мм}$; $\kappa_2 = 4 \text{ cH} / \text{мм}$; $\kappa_3 = 6 \text{ cH} / \text{мм}$ қийматларида вақт бўйича ўзгариш графиги

4-расм. Пахта бўлакчасига қозикча бўғинларига ўрнатилган резина қозикчалар таъсирида барабаннинг бурчак тезлигини турли хил $\omega_1 = 12 \text{ c}^{-1}$; $\omega_2 = 16 \text{ c}^{-1}$; $\omega_3 = 20 \text{ c}^{-1}$; қийматларида вақт бўйича ўзгариш графиги

5-расм. Пахта бўлакчасига қозикча бўғинларига ўрнатилган резина таъсирида қозикчаларнинг турли хил узунликдаги

$h_1 = 30 \text{ мм}$ $h_3 = 25 \text{ мм}$ $h_4 = 20 \text{ мм}$ қийматларида вақт бўйича ўзгариш графиги

Хулоса: Юқоридаги 3-5-графиклар таҳлилидан учи ёйсимон қозикчалар ва бўғинларига ўрнатилган резиналар таъсиридаги пахта бўлакчаларининг ҳаракат траекториялари келтирилган. Графиклардан резина таъсирида титраш юзага келади натижада майда ифлосликлардан тозалаш самарадорлиги ошишига олиб келади. Бунда резина бикрлик коэффициентининг $\kappa_2 = 4 \text{ cH} / \text{мм}$ қийматида, барабаннинг бурчак тезлигини $\omega_3 = 20 \text{ c}^{-1}$ қийматида ҳамда қозикчаларнинг узунлигининг $h_3 = 25 \text{ мм}$ қийматларида ёйсимон қозикчалар билан тўрли юза орасидаги пахта оқимининг тиқилиши камаяди натижада бир текисда узатилиши таъминланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. F.O Egamberdiev, K.J Jumaniyazov, I.Z Abbazov Study of the influence of the guiding device on increasing the efficiency of fiber cleaning - IOP Conference Series: Earth and Environmental, 2020
2. K Jumaniyazov, F Egamberdiev, I Abbazov The Effect of Crop Type on Cotton Quality Indicators - International Journal of Advanced Research in Science, 2020
3. ФО Эгамбердиев, ЖК Жуманиязович, ББ Дониёров. Такомиллаштирилган икки барабанли тўғри оқимли тола тозалагич ускунасининг тозалаш самарадорлигини ошириш - Журнал Технических исследований, 2020
4. F Egamberdiev, K Jumaniyazov, I Abbazov Theoretical study of the impact aimed at improving the efficiency of fiber cleaning - IOP Conference Series: Earth and Environmental , 2021
5. А.И. Крыгин. Исследование прямоточного принципа очистки волокна на хлопкозаводах. Дисс...канд.техн.наук.- Ташкент, 1955 –164 с.
6. Ю.С. Котов. Исследование процесса многократной очистки волокна по прямоточному принципу на хлопкозаводах пильного джинирования. Дисс...канд.техн.наук.- Ташкент, 1975. -200 с.
7. Сапон Ю.А. Комбинированная технология очистки волокна на хлопкозаводах пильного джинирования. Дисс канд.техн.наук.- Ташкент, 1984. - 136 с.
8. 8.Мирошниченко Г.И. Основы проектирования машин первичной обработки хлопка. – М.: Машиностроение, 1972. – 486 с.
9. Первичная обработка хлопка – сырца // Под. ред. Э.З.Зикриеева. - Ташкент: Мехнат, 1999. – 400с.
10. 10.Т.Р.Рашидов.,Ш.Шозиётов.,Қ.Б.Мўминов. Назарий механика асослари Тошкент Ўқитувчи 1990.497-504 б
11. Н.С.Пискунов. Дифференциальное и интегральное исчисления Москва 1982
12. Шоҳайдарова П., Шозиётов Ш., Зоиров Ж. Назарий механика. –Тошкент.: Ўқитувчи, 1991.
13. Т.Р.Рашидов.,Ш.Шозиётов. “Назарий механика асослари” Тошкент “Ўқитувчи” 1990
14. KJ Jumaniyazov, IZ Abbazov, FO Egamberdiev Materials of the Republican Scientific and Technical Conference" Innovative Solutions for Deep Processing of Textile Threads" to study the effect of mechanical cotton picking on spinning – 2019
15. Эгамбердиев ФО Жуманиязов ҚЖ, ИЗ Аббазов, ГУ Темирова - The Effect of Crop Type on Cotton Quality Indicators International Journal of Advanced Research in Science Engineering and Technology, 2020
16. K Djumaniyazov, F Egamberdiev, I Abbazov Influence of Different methods of Cotton Pickinc on the Quality of Cotton - International Journal of Psychosocial Rehabilitation , 2020,
17. Мирошниченко Г.И. Основы проектирования машин первичной обработки хлопка. Москва: Машиностроения. 1972.